

PROJETO LEAP-RE/PURAMS - FOGÕES SOLARES AUTÓNOMOS PARA ÁREAS RURAIS

Cardoso J.P.*, Costa P.A.*, Couto A.*, Facão J.*, Loureiro D.*, Rodrigues C.*, Simões T., Wambugu A.*, Banda S.**

* Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P., Estrada do Paço do Lumiar, 22, 1649-038 Lisboa, Portugal, joao.cardoso@lneg.pt, paula.alexandracosta@lneg.pt, antonio.couto@lneg.pt, jorge.facao@lneg.pt, david.loureiro@lneg.pt, carlos.rodrigues@lneg.pt, teresa.simoese@lneg.pt

** Strathmore Energy Research Center, Strathmore University, Ole Sangale Road, off Langata Road in Madaraka Estate, 00200 Nairobi, Kenya, sbanda@strathmore.edu , awambugu@strathmore.edu

RESUMO

Neste trabalho pretende-se apresentar um dos sub-projetos do projeto LEAP-RE (GA – nº 963530 H2020), o PURAMS, Productive Use in Rural African Markets using Standalone Solar. Este tem como objetivo principal desenvolver um fogão solar autónomo para enfrentar os desafios causados pelos métodos tradicionais de cozinha utilizados nas comunidades rurais em África. Através de questionários e equipamentos de medição adequados (smartmeters), o projeto vai analisar os métodos de cocção e respetivas necessidades de energia em três países: Moçambique, Ruanda e Quénia. A informação recolhida irá permitir desenvolver uma solução de cozinha limpa alimentada a energia solar para essas regiões do continente Africano. Assim, serão apresentados os principais resultados obtidos até à data, os quais se focaram no desenvolvimento da metodologia para avaliação do recurso solar e os primeiros passos para o desenvolvimento de um modelo de negócios para soluções de cozinha limpa.

PALAVRAS-CHAVE: Energia Solar, cozinha sustentável, modelo de negócios

ABSTRACT

In this paper the first results of the sub-projects of the LEAP-RE project (GA – nr nº 963530 of the H2020 program), PURAMS, Productive Use in Rural African Markets using Standalone Solar will be presented. Its main objective is to develop an autonomous solar cooker to face the challenges caused by the traditional cooking methods used in rural communities in Africa. Using questionnaires and appropriate measuring equipment (smartmeters), the project will analyze cooking methods and their energy needs in three countries: Mozambique, Rwanda and Kenya. The information collected will allow the development of a clean kitchen solution powered by solar energy for these regions of the African continent. Thus, the main results obtained to date will be presented, focusing on the development of the solar resource assessment methodology, and the first steps towards the development of a business model for clean cooking solutions.

KEYWORDS: Solar Energy, sustainable cooking, business plan

INTRODUÇÃO

O projeto *Long-Term Joint Research and Innovation Partnership on Renewable Energy* (LEAP-RE) co-financiado pela União Europeia, pretende contribuir para o desenvolvimento de uma parceria de longo prazo entre entidades africanas e europeias interessadas no desenvolvimento e implementação de tecnologias baseadas em fontes de energia renovável. Será adotada uma abordagem de hélice quádrupla: governo (proprietários do programa e agências de financiamento), investigação e academia, setor privado e sociedade civil. Os principais objetivos do projeto consistem em: criar uma parceria de longa duração entre entidades africanas e europeias na área das fontes de energia renovável; até 2025 apoiar projetos colaborativos de investigação e inovação e desenvolver projetos inovadores no âmbito das fontes de energia renovável.

De entre as atividades em curso no LEAP-RE destaca-se neste artigo a ação PURAMS, *Productive Use in Rural African Markets using Standalone Solar* (<https://www.leap-re.eu/purams>). Este tem como objetivo principal desenvolver um fogão solar autónomo para enfrentar os desafios causados pelos métodos tradicionais de cozinha utilizados nas comunidades rurais em África (ESMAP, 2020a, 2020b), abordando diretamente três países: Moçambique, Quénia e Ruanda. O PURAMS pretende contribuir para o desenvolvimento e o aumento do acesso a tecnologias limpas para cozinhar, contribuindo para os objetivos definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7, “Garantir o acesso a fontes de energia fiáveis, sustentáveis e modernas para todos”.

De acordo com a ONU, em 2019, 34% da população mundial não tinha acesso a tecnologias e combustíveis limpos para cozinhar (UNDESA, 2019). A maioria dos países africanos continua a basear-se na biomassa, nomeadamente a madeira, como principal fonte de energia para cozinhar (ESMAP, 2020b, 2020a). Outras fontes alternativas atualmente disponíveis nesses países incluem carvão, querosene, gasóleo e, de forma mais limitada, gás. Cozinhar com essas fontes de energia, nomeadamente, a madeira, tem vários inconvenientes que estão bem estudados na literatura:

- **Ambiente:** a recolha de madeira causa a degradação de ecossistemas florestais (Sulaiman *et al.*, 2017) e pode ser uma fonte de desflorestação (Akpalu *et al.*, 2011), particularmente em áreas onde a madeira é utilizada para a produção de carvão (Arnold *et al.*, 2006).
- **Saúde e segurança:** uso de fogões ineficientes e poluidores, potenciam problemas de saúde, como doenças respiratórias e cardiovasculares devido à emissão de partículas e gases como o monóxido de carbono (Stabridis e Gameren, 2018). Adicionalmente a combustão de biomassa ou combustíveis representa uma fonte acrescida de risco de incêndio (Njenga *et al.*, 2021).
- **Desenvolvimento humano e económico:** a recolha de madeira e outros biomateriais está relacionada com a redução do tempo de ocupação em atividades escolares, produtivas ou de lazer, afetando predominantemente mulheres e crianças (Burke e Dundas, 2015; Njenga *et al.*, 2021).

A energia solar tem potencial para se tornar a principal fonte de energia no continente africano devido aos valores elevados de irradiação solar e insolação anuais (Tibebu e Hailu, 2021). Esta poderá ser utilizada para diversas finalidades, como a geração de eletricidade, calor e frio ou para cozinhar. Tradicionalmente as soluções para cozinhar com energia solar consistem na utilização de energia solar térmica em fornos solares, equipamentos que captam a radiação solar convertendo-a em calor que é utilizado para cozinhar a comida. O modo de operação dos fornos solares baseia-se na reflexão da radiação solar para uma área focal onde se coloca o tacho/panela/frigideira e/ou na captação e absorção da radiação solar num invólucro que retém o calor (Tibebu e Hailu, 2021). A utilização de fornos solares permite ultrapassar os inconvenientes acima mencionados sendo uma solução benéfica em termos ambientais e com custos marginais nulos.

A redução dos preços dos módulos fotovoltaicos criou uma oportunidade para o desenvolvimento e implementação de soluções solares elétricas para cozinhar. Estas podem ser exploradas em redes de eletricidade de pequena dimensão (mini-redes) ou em sistemas autónomos. Exemplos destas soluções são a utilização de placas de indução ou vitro-cerâmicas, cozedores de arroz e panelas de pressão elétricas (EPC). As EPC foram identificadas por vários autores como a solução mais eficiente. Outros benefícios também identificados passam pela inclusão de automatismos que permitem a realização de outras tarefas durante o processo de cocção (ESMAP, 2020b, 2020a). Atualmente as tecnologias fotovoltaicas apresentam várias vantagens em comparação com outras tecnologias renováveis, por exemplo: baixos custos de investimento e operação; capacidade de aumentar gradualmente a dimensão do sistema dada a sua modularidade, entre outros. Deste modo, a tecnologia solar fotovoltaica é uma das tecnologias energéticas preferidas para países em desenvolvimento, o que dá um interesse e relevância acrescidos às soluções de cozinha solar com tecnologias fotovoltaicas (PVPEC).

Tal como para as restantes tecnologias solares, a disseminação e implementação em larga escala de soluções PVPEC requer uma avaliação fiável do recurso solar. Esta avaliação permite compreender até que ponto estas

tecnologias poderão satisfazer as necessidades das populações locais. Deste modo, este trabalho identifica bases de dados públicas com informação sobre o recurso solar no continente africano, apresenta sumariamente resultados da validação dos dados dessas bases para uma localização no Quênia. Adicionalmente são apresentados alguns elementos relativos ao modelo de negócios para soluções de cozinha limpa cujo desenvolvimento está atualmente em curso.

AVALIAÇÃO DO RECURSO SOLAR – MÉTODOS E BASE DE DADOS

A avaliação do recurso solar corresponde à caracterização da irradiância solar disponível para conversão em energia elétrica ou térmica num determinado local ou região durante um período de interesse (Yang, Wang, e Xia, 2022). A importância desta caracterização no projeto PURAMS reside na identificação da capacidade da energia solar para suprir as necessidades da população local na produção de eletricidade para procedimentos de cocção de alimentos. Nas próximas subsecções, apresenta-se de forma sumária os diferentes métodos para realizar uma avaliação do recurso solar e são listadas algumas bases de dados relevantes disponíveis publicamente e que abrange o continente africano.

Campanhas experimentais de medição

Campanhas experimentais recorrendo a estações de medição são a forma mais robusta de caracterizar o recurso solar num local específico. Estas estações normalmente têm níveis de incerteza mais baixos quando comparados a outros métodos discutidos nas próximas subsecções. No entanto, as campanhas experimentais de medição, embora precisas, são onerosas e propensas a falhas nos equipamentos. Atualmente o continente Africano não dispõe de uma rede densa de estações meteorológicas com dados publicamente disponíveis. De seguida elencam-se as bases de dados mais relevantes identificadas e que dispõem de dados publicamente disponíveis neste continente:

- Baseline Surface Radiation Network (BSRN), disponível em <http://www.bsrn.awi.de>
- World Radiation Data Centre (WRDC), disponível em <http://wrdc.mgo.rssi.ru>
- Global Energy Balance Archive (GEBA), disponível em: www.geba.ethz.ch
- Southern African Universities Radiometric Network (SAURAN), disponível em <https://sauran.ac.za>
- Trans-African Hydro-Meteorological Observatory (TAHMO), disponível em <https://tahmo.org>
- World Bank Group, disponível em <https://energydata.info/dataset>

Modelos numéricos

Para caracterizar o recurso solar local, ou para realizar uma avaliação regional e/ou nacional de recursos, sem usar uma extensa e dispendiosa rede de estações de medição da radiação solar, é comum recorrer a modelos numéricos de mesoescala (usualmente designados por *numerical weather prediction* models - NWP). Esses modelos parametrizam e simulam em detalhes a atmosfera e os seus mecanismos de circulação. Os modelos NWP fornecem parâmetros meteorológicos como cobertura/fração de nuvens, temperatura e pressão do ar, etc.

Existem dois grandes grupos de modelos NWP: modelos globais (que simulam todo o globo terrestre) e modelos regionais/mesoescala (também conhecidos como modelos de área limitada). As principais diferenças entre modelos globais e regionais estão associadas à resolução espacial e temporal de cada modelo e à área geográfica simulada. Além disso, os modelos numéricos de mesoescala/regionais precisam de ser forçados com dados dos modelos globais nos limites de seus domínios (superfície, lateralmente e no topo do domínio). Exemplos de dados de modelos numéricos publicamente disponíveis são: ERA-Interim, NASA-MERRA-2 e ECMWF-ERA5.

Satélites meteorológicos

A utilização de satélites meteorológicos geoestacionário para derivação das componentes de radiação solar em locais específicos ou regiões é atualmente a abordagem mais usual para estudos de avaliação do recurso solar (Sengupta *et al.*, 2021). As metodologias baseadas em satélite para aplicações solares evoluíram muito nos últimos anos, apoiadas por melhorias nos sistemas de aquisição remota aliadas às capacidades computacionais. Existem duas abordagens principais para lidar com informações baseadas em satélites, que podem ser classificadas como: físicas ou empíricas (Polo *et al.*, 2016). Abordagens físicas são baseadas em informações de satélite para resolver os fenómenos de transmissividade radiativa na atmosfera permitindo descrever propriedades óticas das nuvens com impacto na radiação na superfície da Terra. As abordagens empíricas, por outro lado, são baseadas na relação estatística entre observações de satélite e informações à superfície. Dentro das abordagens empíricas, o índice de nebulosidade é o mais usual (Sengupta *et al.*, 2021). Nos últimos anos tem havido um uso de sinergias entre as diferentes abordagens permitindo desenvolver abordagens semi-empíricas. Existem várias bases de dados de radiação solar derivadas de informação satélite e serviços *web* que fornecem séries temporais de radiação solar, como se apresenta de forma resumida na Tabela 1. Uma lista mais detalhada de base de dados (incluindo serviços comerciais pagos) é fornecida em (Sengupta *et al.*, 2021).

Tabela 1. Exemplo de bases de dados identificadas no projeto PURAMS baseadas em informação de satélite.

Database name	Data coverage	Temporal Resolution	Spatial Coverage	Available at
Copernicus Atmospheric Monitoring Service (CAMS) McClear	2004–present	15 – 60 minutes, Daily and monthly	Global	https://www.soda-pro.com/web-services/radiation/cams-mcclear
CAMS Radiation Service	2004–present	15 – 60 minutes, Daily and monthly	-66° to 66°	https://www.soda-pro.com/web-services/radiation/cams-radiation-service
CM SAF Surface Solar Radiation Data Set – Heliosat (SARAH)	1983–2017	30 minute, daily, monthly	Europe, Africa	https://wui.cmsaf.eu
National Aeronautics and Space Administration's (NASA's) Prediction of Worldwide Energy Resources (POWER)	July 1983–June 2005	Monthly and annual average daily totals	Global	https://power.larc.nasa.gov
Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS)	2005–2016	1 hour	Europe, Africa and most parts of Asia and America	https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis

METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DO RECURSO SOLAR

Uma das principais barreiras na avaliação do recurso solar é a falta de dados experimentais que possam confirmar as estimativas obtidas. Apesar das metodologias de satélite ou NWP (ou combinadas) constituírem informações valiosas, carecem sempre de validação para conhecimento de eventuais desvios nos valores das estimativas. Assim, neste trabalho, a avaliação do recurso solar foi realizada para os países Ruanda, Quênia e Moçambique usando algumas das bases de dados de satélite indicadas na secção anterior. Esta avaliação foi dividida por duas fases: 1) mapeamento dos parâmetros do recurso solar mais relevantes utilizando dados disponíveis *online*, e 2) validação/calibração dos mapas obtidos na *fase 1* com dados de estações observadas e obtidos para os países em análise neste projeto. As bases de dados usadas neste projeto durante a *fase 1* foram: SolarGIS (SolarGIS 2022) e CAMS (CAMS, 2022) para o mapeamento do recurso solar. Na *fase 2* utilizaram-se as seguintes bases de dados: CAMS, POWER (POWER, 2022) e PVGIS (PVGIS, 2020). Estas bases de dados permitem obter as componentes da irradiância solar (direta: *GHI-Global Horizontal Irradiance* e global: *GHI-Global Horizontal Irradiance*) relevantes para o projeto. Até à presente data foi possível usar dados experimentais de radiação solar medidos no Quênia em 3 locais (Fig. 1) que se encontram publicamente através do World Bank Group em www.energydata.info/dataset. Neste artigo, para a *fase 2*, apresentam-se apenas os resultados coeficiente de correlação, viés (BIAS) e erro médio quadrático (RMSE) para a estação “Laisamis”, Tabela 2. Os resultados foram obtidos com as bases de dados que dispõem de séries temporais de GHI e DHI, ou seja, o CAMS, PVGIS e POWER.

Fig. 1. Localização das estações no Quênia utilizadas para fase 2.

Tabela 2. Parâmetros Estatísticos obtidos para a estação “Laisamis” no Quênia.

Estação:	Correlação	BIAS [%]	RMSE [%]	BIAS Perfil Diário [%]	BIAS Perfil Mensal [%]
Laisamis					
CAMS	0.99	3.67	11.86	4.90	3.68
PVGIS	0.98	3.96	17.75	13.30	14.23
POWER	0.98	-2.02	15.76	1.42	0.17

Na Fig. 2 são ilustrados os gráficos do perfil diário e mensal médios do GHI e o gráfico de dispersão entre os dados observados na estação “Laisamis” e os dados do CAMS. Numa visão global, os resultados de validação para o Quênia permitiram confirmar que as bases de dados baseadas em dados de satélite são perfeitamente adequadas para fornecimento de dados solares visto apresentarem valores de correlação elevados, como é o caso da estação “Laisamis” com valores acima de 0,98. O que indica que a variabilidade solar é bem estimada com base nos dados de satélite. O erro máximo de viés observado nesta estação, em valor absoluto, foi de 3.96% e o valor máximo da RMSE foi de 17.75%. Estes valores estão em consonância com os estudos globais de validação do serviço de radiação SolarGIS e CAMS para países africanos. Foi ainda possível verificar que nas três estações analisadas no Quênia, os perfis diários médios e diários mensais mostram valores de viés variando entre 1% e 9% estando estes igualmente de acordo com os estudos de validação globais indicados anteriormente. Concluiu-se ainda que os resultados de validação esclarecem que a metodologia baseada em dados de satélite CAMS foi aquela que forneceu os melhores valores de correlação e RMSE com menores valores de viés.

Fig. 2. (a) Perfil diário médio GHI (W/m²) e desvio (VIÉS); (b) Perfil mensal médio GHI (W/m²) e desvio (BIAS); (c) gráfico da dispersão do GHI (W/m²) entre dados observados - “Laisamis” e dados da metodologia CAMS. Período completo entre 08 de dezembro de 2019 a 31 de dezembro de 2021.

MODELO DE NEGÓCIOS PARA SOLUÇÕES DE COZINHA SUSTENTÁVEL

O modelo de negócios a seguir para a disseminação dos fogões elétricos com alimentação solar, seguirá uma metodologia convencional, onde são descritos os elementos principais para a sua elaboração e que permitirão identificar e quantificar, entre outros, custos, receitas, valor acrescentado, etc. Neste projeto o modelo de negócios será desenvolvido de acordo com a metodologia do conhecido “*Business Model Canvas*” (2016 UN Women). De uma forma geral, para a elaboração do modelo de negócios, é crucial a definição dos seguintes descritores/elementos:

Valor da proposta para resolução do problema a resolver com o produto: Identificação do problema que se pretende resolver com o produto a comercializar/distribuído ou necessidade para aumentar a qualidade de vida de um dado grupo socioeconómico. Neste caso, o produto irá permitir aos seus utilizadores, cozinhar de forma mais rápida e aumentar o tempo disponível para outras tarefas ou lazer, aumentando a sua qualidade de vida.

Clientes alvo: Identificação dos utilizadores do produto e como podem ser resolvidos os seus problemas. Neste caso, os clientes são os utilizadores dos fogões que podem ser domésticos, ou fornecedores de serviços de refeição a partir de casa ou em estabelecimentos comerciais – feiras, mercados ou similares.

Canais de distribuição: Forma como se chega aos clientes-alvo. Podem ser canais físicos, como lojas ou mercados, ou canais virtuais, como páginas da *internet* que publicitam negócios locais, entre outros. Neste caso, os canais de divulgação serão mistos. Serão realizadas ações de divulgação e sensibilização para a utilização deste tipo de equipamentos para uma cozinha mais sustentável.

Relação com os clientes: Demonstrar aos clientes a mais-valia do produto e provar que é necessário, manter os clientes satisfeitos com o produto e leais ao mesmo, e aumentar o número de clientes. Para tal, é preciso agregar valor e diferenciar o produto de outros concorrentes. Neste caso, a utilização do sistema renovável é a mais-valia a fortalecer neste negócio. Nesta vertente, serão estudados alguns modelos de fogão e sistema de alimentação elétrica de forma a desenvolver um produto com custo competitivo.

Canais de retorno do investimento (*Revenue*): Meios de criação de receita com a venda do produto, manutenções (caso necessário), venda de acessórios, publicidade, entre outros. Esta componente encontra-se em curso neste projeto, e será apresentada após finalizados os testes do sistema fogão+alimentação renovável.

Recursos necessários à implementação do negócio: Podem ser divididos em: Recursos físicos - fábrica, matérias-primas, veículos de distribuição, máquinas, etc; Recursos humanos; Recursos intelectuais – marca, patentes, direitos de autor, etc., e, Recursos financeiros - créditos e similares.

Atividades chave: O que a empresa deve fazer para que o modelo de negócios funcione. Desenvolvimento de um produto ou prestação de um serviço, ou ambos. Neste projeto, prevê-se, desde já, desenvolvimento do produto, formação dos utilizadores, venda do equipamento e acessórios, manutenção, etc.

Parceiros chave: São os parceiros que vão contribuir para a operacionalização do negócio. Neste caso, é necessário fazer uma seleção efetiva dos parceiros a incluir, tais como os fornecedores, agentes de publicidade, entre outros. No caso particular deste produto, alguns parceiros a incluir correspondem aos fornecedores, técnicos de manutenção, agentes de publicidade, agências locais de comércio e moradores, etc.

Estrutura de custos: Identificação dos custos associados à operação do negócio, incluindo renda, funcionários, materiais, registo do negócio, e outros custos associados às atividades chave, parceiros chave e recursos. Neste caso, os custos encontram-se em avaliação, uma vez que o produto ainda se encontra em desenvolvimento.

Prototipagem e teste: Desenvolvimento do protótipo e teste com possíveis utilizadores. Esta ação ainda não teve lugar no âmbito deste projeto, mas encontra-se já em desenvolvimento um protótipo usando EPCs e placas de aquecimento com um sistema de alimentação solar e baterias.

Registo do negócio. Esta será a fase final do modelo de negócios e assinala o arranque do novo projeto.

Para além dos pontos acima apresentados para o desenvolvimento do negócio, existem outras questões a acautelar relacionadas com aspetos sociais e económicos. Uma das questões mais relevantes é o facto de ser necessário promover entre os potenciais utilizadores uma alteração dos seus hábitos. Como se pode ver na secção seguinte, os hábitos de cozinha, utilização de combustíveis e de fogões é bastante diverso e com preferência pela utilização de lenha e de fogões alimentados por este meio. Neste sentido, e apesar de a resposta positiva à utilização dos EPCs, alguns utilizadores referiram a impossibilidade de cocção de alguns alimentos rotineiros. Estas questões, constituem para já, os maiores obstáculos à disseminação deste tipo de soluções. Neste sentido, e para tentar ultrapassar estas barreiras, o projeto inclui uma tarefa dedicada ao envolvimento de *stakeholders* e decisores políticos para, em conjunto, encontrar uma solução que pode passar pela criação de incentivos (monetários, ou outros) e desenvolvimento de programas de sensibilização junto das comunidades. Na secção seguinte, apresentam-se alguns resultados dos questionários realizados no Quénia e que permitiram já responder a algumas questões relevantes para o desenvolvimento do modelo de negócios e para o dimensionamento dos sistemas, atualmente, em fase de desenvolvimento do protótipo.

Hábitos de Cocção - Caso do Quénia

Para o desenvolvimento de um modelo de negócios para a disseminação dos fogões solares elétricos com alimentação solar, é necessário identificar e caracterizar um conjunto de fatores que influenciam, por um lado, as necessidades energéticas, e por outro, os hábitos de cocção dos utilizadores. Assim, para a caracterização dos hábitos de cocção foram conduzidos questionários em diversas habitações, onde os residentes responderam a um conjunto alargado de questões sobre o contexto social, económico e energético. Numa segunda fase desta campanha, foram distribuídos 105 EPCs e aparelhos de medição (smartmeters) para caracterizar as necessidades de energia elétrica para alimentar estes fogões. Esta campanha de recolha de dados teve lugar entre junho de 2021 e janeiro de 2022. De acordo com as respostas, pode concluir-se que o número de refeições diárias varia entre 2 e 3, sendo que, em boa parte dos casos, o almoço não era cozinhado, nem consumido, em casa. Em alguns casos, foi reportado mais do que 3 refeições diárias, em especial, em casa com crianças. Na duração da cocção verificou-se que, na maioria dos casos, o pequeno-almoço tem uma duração de 30 minutos, o almoço, 50 minutos e o jantar 1 hora. Outras das variáveis analisadas foram o combustível preferencial e o tipo de fogão (Fig. 3).

Fig. 3. (a) Combustíveis e (b) fogões mais usados no Quénia, em 105 habitações.

Após a distribuição dos EPCs nas habitações, foi perguntado aos habitantes que habitualmente cozinham, sobre os aspetos positivos e negativos destes equipamentos. Entre as respostas recebidas, a maioria referiu como maior vantagem a facilidade e rapidez na confeção dos alimentos, deixando-lhes tempo livre para outras tarefas e estar com a família, bem como, o facto de terem tido formação no uso destes equipamentos, em especial no que respeita a cozinhar com pressão. Como aspeto negativo, a maioria referiu a impossibilidade de cozinhar alguns tipos de comida, como panquecas, “chapati”, “mandazi” e chá com leite. O número de habitantes comensais (Fig. 4) e as suas idades foram igualmente analisados. Neste caso, era igualmente importante perceber quantas crianças existiam

em cada casa, uma vez que, estas podem implicar um maior número de refeições diárias, e conseqüentemente, um acréscimo na energia necessária para alimentar os fogões.

Fig. 4. Número de habitantes por habitação inquirida.

De acordo com a informação recolhida nos questionários, pode concluir-se que a maioria das habitações possui 5 habitantes e varia de um máximo de 12 a um mínimo de 3 (Fig. 4). Já no que respeita ao número de crianças, conclui-se que em cada habitação existe pelo menos uma criança, sendo o caso mais frequente, a existência de 4 crianças. Finalmente, analisou-se o número de comensais diários em cada habitação, sendo este, variável entre 2 e 11, sendo 6 o número mais frequente, em cada habitação.

Análise das necessidades energéticas para dimensionamento do sistema de alimentação dos fogões

Os dados dos EPCs recolhidos durante a campanha experimental permitem determinar os perfis diários da procura de eletricidade de cada habitação na preparação das refeições disponibilizando informação relevante (e.g., tempo de preparação das refeições, energia necessária, etc.) para projetar adequadamente um sistema de alimentação dos fogões baseado em tecnologia solar. A título do exemplo dos resultados obtidos, na Fig. 5 é apresentada a potência média necessária por hora para as quinze habitações com maior nível de consumo no período da campanha experimental.

Fig.5. Potência média necessária para 15 habitações para alimentação do EPC.

A partir da Fig. 5 é possível observar que, com exceção do equipamento designado “EMO-067”, o consumo de energia ocorreu maioritariamente entre as 5:00h e 22:00h. Foram assim identificadas necessidades de energia durante algumas horas da noite realçando a necessidade de incluir sistemas de armazenamento acoplados à tecnologia solar fotovoltaica durante a fase de projeto do sistema de fogões solares.

COMENTÁRIOS FINAIS

O projeto PURAMS do programa LEAP-RE, tem como principal objetivo desenvolver um fogão solar autónomo para enfrentar os desafios causados pelos métodos tradicionais de cozinha utilizados nas comunidades rurais em África. Neste artigo, apresentaram-se, para além dos principais objetivos, alguns dos resultados obtidos até à data, os quais consistem, essencialmente, nas tarefas a desenvolver para a elaboração de um modelo de negócios para

cozinha sustentável em África no geral, mas particularizando aqui, para o caso do Quênia. Os resultados aqui apresentados, correspondem à metodologia de avaliação do recurso solar, com utilização e validação, de dados publicamente disponíveis. Já no que respeita aos resultados referentes aos hábitos de cocção e necessidades energéticas, estes foram obtidos através da análise de dados recolhidos em 105 habitações, por meio de inquéritos no caso de contextualização socioeconómica, e de medições experimentais no caso da identificação das necessidades energéticas. Este projeto teve início em Outubro de 2020, e será finalizado em Março de 2024, pelo que, ainda tem várias tarefas a realizar até ao término. Ainda assim, os trabalhos já realizados, permitiram recolher grande parte da informação necessária ao dimensionamento do sistema fogão + sistema de alimentação solar, bem como à elaboração do modelo de negócios.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a contribuição dos parceiros do projeto PURAMS nos esclarecimentos sobre os aspetos sociais de cada país africano em análise neste projeto. Este trabalho foi financiado pelo Programa de Investigação e Inovação da União Europeia Horizonte 2020 através do projeto LEAP-RE (Grant Agreement nº 963530).

REFERÊNCIAS

- Akpalu, W., Dasmani, I., e Aglobitse, P. B. (2011). Demand for cooking fuels in a developing country: To what extent do taste and preferences matter? *Energy Policy*, 39(10), 6525-6531. doi:10.1016/j.enpol.2011.07.054
- Arnold, J. M., Köhlin, G., e Persson, R. (2006). Woodfuels, livelihoods, and policy interventions: Changing Perspectives. *World Development*, 34(3), 596-611. doi:doi.org/10.1016/j.worlddev.2005.08.008
- Burke, P. J., e Dundas, G. (2015). Female Labor Force Participation and Household Dependence on Biomass Energy: Evidence from National Longitudinal Data. *World Development*, 67, 424-437. doi:10.1016/j.worlddev.2014.10.034
- CAMS. (2022). Copernicus Atmospheric Monitoring service, disponível em: <https://www.soda-pro.com/web-services/radiation/cams-radiation-service>
- ESMAP. (2020a). Cooking with electricity - a cost perspective. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. Disponível em: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34566>
- ESMAP. (2020b). The State of Access to Modern Energy Cooking Services. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.
- Njenga, M., Gitau, J. K., e Mendum, R. (2021). Women's work is never done: Lifting the gendered burden of firewood collection and household energy use in Kenya. *Energy Research & Social Science*, 77, 102071. doi:10.1016/j.erss.2021.102071
- POWER. (2022). National Aeronautical and Space Administration Prediction of Worldwide Energy Resources, disponível em: <https://power.larc.nasa.gov>
- PVGIS. (2020). Disponível em: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/pvgis-photovoltaic-geographical-information-system_en
- Sengupta, M., Habte, A., Wilbert, S., Gueymard, C., e Remund, J. (2021). Best Practices Handbook for the Collection and Use of Solar Resource Data for Solar Energy Applications: Third Edition. NREL/TP-5D00-77635. Disponível em: <https://www.osti.gov/servlets/purl/1778700/>
- SolarGIS. (2022). Disponível em: <https://solargis.com>
- Stabridis, O., e Gameren, E. (2018). Exposure to firewood: Consequences for health and labor force participation in Mexico. *World Development*, 107, 382-395. doi:10.1016/j.worlddev.2018.03.009
- Sulaiman, C., Abdul-Rahim, A. S., Mohd-Shahwahid, H. O., e Chin, L. (2017). Wood fuel consumption, institutional quality, and forest degradation in sub-Saharan Africa: Evidence from a dynamic panel framework. *Ecological indicators*, 74, 414-419. doi:10.1016/j.ecolind.2016.11.045
- Tibebu, S., e Hailu, A. (2021). Design, Construction, and Evaluation of the Performance of Dual-Axis Sun Tracker Parabolic Solar Cooker e Comparison of Cooker. *Journal of Renewable Energy*, (8944722), 10. <https://doi.org/10.1155/2021/8944722>
- United Nations Empower Women (2016). UN Women. Disponível em: <https://www.empowerwomen.org/en/learn/my-courses/business-development/business-model>. Acedido em 27.05.2022
- United Nations' Department of Economic and Social Affairs. (2019). The Sustainable Development Goals Report 2019. New York: United Nations.
- Yang, D., Wang, W. e Xia, X. (2022) A Concise Overview on Solar Resource Assessment and Forecasting, *Advances in Atmospheric Sciences*. doi: 10.1007/s00376-021-1372-8.